

ROLE OF KANNADA LITERATURE IN A DEVELOPED INDIA

Chaluvaraj

Associate Professor of Kannada, Department of Kannada, Government College of Arts,
Bangalore – 560001.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

This article takes the topic “Role of Kannada Literature in a Developed India” as its focal point and analyses the role that Kannada literature has played in nation-building and can play in the future. While India aims to become a developed nation by 2047, the importance of culture, language, and literature cannot be ignored, along with economic and technological development. Kannada literature, through its rich heritage, diverse movements, and intellectual powers, gives strength to the dream of a developed India. According to the historical background, Kannada literature, starting with greats like Pampa, Ranna, Basavanna, Akka Mahadevi, has advocated human values, equality, and justice in society through Navodaya, Pragatshila, Navye, Dalit, and Rebel literature. In recent times, Kannada literature has expanded its influence in a technology-friendly format, reaching a new generation through the digital age.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರ

ಡಾ. ಚಲುವರಾಜ

ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಈ ಲೇಖನವು “ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರ” ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು 2047ರೊಳಗೆ ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಂಪರೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹನೀಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ, ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ನೇಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ:

1. **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಲವರ್ಧನೆ** - ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
2. **ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ** - ದಲಿತ, ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
3. **ಜಾಗತಿಕ ಪಯಣ** - ಅನುವಾದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದು **ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ** ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಕೀಲಿಪದಗಳು:

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಪರಿಚಯ:

ಭಾರತವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ “ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ” ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕನಸಿನ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಭಾಷಾ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು.

ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು “ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ”ದ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ತತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್

ಮುಂತಾದವರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾದಿಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇಂದಿನ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ನೂತನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧ್ವನಿಗಳು ಮುಂತಾದ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು **ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು** ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು **ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂಶವಾಗಿಯೂ** ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ:

1. **ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ** – ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರ ಕೃತಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ಕಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
2. **ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿವಾದಿ ಚಳುವಳಿ** – ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಪು.ತಿ.ನಾ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಮುಂತಾದ ನವೋದಯ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ. ಪ್ರಗತಿವಾದಿ ಲೇಖಕರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ.
3. **ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ** – 20ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಶೋಷಿತರು ಮತ್ತು ಅತೀ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.
4. **ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ** – ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು

¹ ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಸಂಪುಟ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ, 1992, ಪು. 112.

ಸಮಾನತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

5. **ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ** - ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇ-ಪುಸ್ತಕ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅನುವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರ:

1. **ಐತಿಹಾಸಿಕ-ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ** - ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ, ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿವಾದ, ನವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು.
2. **ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ** - ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
3. **ವಿಷಯಾನವ್ಯಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Thematic Analysis)** - ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಮಾನತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಪರಿಸರ ಸಂವೇದನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
4. **ತೂಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Comparative Method)** - ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಕನ್ನಡವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು.
5. **ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ** - ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ, ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದು, ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಭಕ್ತಿಕಾಲ, ನವೋದಯ,

ಪ್ರಗತಿವಾದ, ನವ್ಯ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹಂತಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ:

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಕನಸಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ:

1. **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ** - ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ-ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. **ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ** - ದಲಿತ, ಮಹಿಳಾ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
3. **ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ** - ನವೋದಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತವೆ.
4. **ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ** - ಇ-ಪುಸ್ತಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಚಯ** - ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸವಾಲುಗಳು:

- ಕನ್ನಡ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ.
- ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯ ಕುಂದು.
- ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಓದು ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ.

ಪರಿಹಾರಗಳು:

- ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.
- ಯುವಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ನೇಹಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ.

ಸಮಾರೋಪ:

“ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಾನತೆ, ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಭಕ್ತಿಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಗತಿವಾದದವರೆಗೆ, ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನವೀನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯವರೆಗೆ - ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಚೇತನವಾಗಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ:

1. **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಬಲವರ್ಧನೆ** - ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
2. **ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಚಾರ** - ಅಸಮಾನತೆ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
3. **ಜಾಗತಿಕ ಪಯಣ** - ಅನುವಾದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ**, ಅದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಓದುವ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲದೆ, ಅದು **ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪರೇಷೆಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಜೀವಂತ ಚೇತನವೆಂಬುದನ್ನು** ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. **ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:**

1. ಡಾ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶನ, 1990.
2. ಕುವೆಂಪು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಚನೆಗಳು (ಸಂಪುಟಗಳು), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, 2005.
3. ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಸಂಪುಟ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ, 1992.
4. ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಪ್ತಾ ಬುಕ್‌ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 2010.
5. ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ನವ್ಯ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಧಾರವಾಡ, 2015.